

**INSTITUTO ALONSO DE PSICANÁLISE
INSTITUTO ALONSO**

PSICANÁLISE CLÍNICA

ALEXANDER COSTA RIBEIRO

ÁLCOOL, AUTISMO E A PSICANÁLISE

**RIO BONITO-RJ
2025**

ÁLCOOL, AUTISMO E A PSICANÁLISE

Autor, Alexander Costa Ribeiro

RESUMO

O artigo "Álcool, Autismo e a Psicanálise: revisão bibliográfica" ocupa-se em buscar repostas sobre uso abusivo de bebidas alcoólicas por adultos autistas, destacando a importância da psicanálise como abordagem terapêutica para compreensão das causas subjacentes que motivam tal comportamento e o subsequente tratamento. Observou-se que Transtorno do Espectro Autista (TEA) em adultos é um tema que carece de atenção à medida que faltam serviços de saúde, a dificuldade de diagnóstico e a escassa literatura médica. A predominância de publicações existentes o diagnóstico e o tratamento são destinados a infância. A revisão literária tem como marco inicial as contribuições de Melanie Klein percorrendo a evolução histórica do conceito de autismo até chegar às classificações atuais, destacando a complexidade do transtorno, uma vez que cada autista é único. Por se tratar de um espectro que apresenta uma diversidade de sintomas e níveis de suporte, a revisão contempla o nível 1 de suporte (Asperger): comumente conhecido como autista de alto desempenho, por sua boa capacidade de comunicação e bom nível cognitivo. A pesquisa revela dados preocupantes no que se refere a comorbidades e o aumento significativo do consumo de álcool nesta população, que carece de tratamento que respeite as especificidades do espectro. A psicanálise é apresentada como uma ferramenta de grande potencial terapêutico por sua abordagem centrada no sujeito, que possibilita a pessoa autista a compreensão do universo das emoções, por conseguinte a construção da alteridade. Visto que a falta de discernimento de tais características pode encerrá-lo em uma posição de vulnerabilidade e risco socioemocional.

PALAVRAS-CHAVE: Álcool. Autismo. Psicanálise.

1

¹ Email: kayanareal.7@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A relação entre psicanálise e autismo teve seu primeiro registro a partir de Melanie Klein, com a publicação do caso Dick em 1930. Naquela época o autismo ainda não havia sido definido como uma entidade nosológica e, portanto, Dick, um menino de quatro anos, que apresentava ausência da fala, falta de reciprocidade afetiva, desinteresse por brinquedos e “ensimesmamento” recebeu o diagnóstico psiquiátrico de “demência precoce”. Klein, ao se deparar com tal diagnóstico, observou que a criança não cumpria todos os critérios para a classificação de demência precoce e esquizofrenia, condições diagnósticas utilizadas na época para casos de crianças com a mesma descrição comportamental de Dick (SILVA, MENEZES, TONIAL, 2017, *Apud* Tafuri, & Safra, 2008).

O olhar da psicanálise para o autismo é historicamente marcado pelas singularidades técnicas e inovações que foram geradas através do contato com inúmeros pacientes que se recusaram a se encaixar nos modelos pré-concebidos na prática e na teoria psicanalítica (ALVAREZ, 1994). Esta característica também se aplica à concepção de *setting*, na clínica com estes pacientes.

O que se conhece hoje como Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) consiste num feixe de componentes particulares percebidos no indivíduo geralmente até os três anos de idade, destacando entre esses um comportamento alheio, uma inabilidade em se relacionar socialmente e responder adequadamente aos estímulos externos, que parecem passar despercebidos aos seus olhos, além das peculiaridades no estabelecimento de vínculos afetivos e dos padrões de comunicação verbal e não-verbal. (GONÇALVES, SILVA, MENEZES, TONIAL, 2017).

Pesquisas apontam que prevalência do transtorno do espectro (TEA) em adultos é similar à observada em crianças, variando entre 0,5 e 10% da população, o que torna essa condição um grave problema de saúde pública que ainda não tem recebido a devida atenção da literatura médica e nos programas assistenciais. Muitas pessoas chegam à vida adulta sem o adequado diagnóstico de TEA, e só buscam atendimento médico em razão das frequentes comorbidades ou quando as demandas da vida adulta tornam mais evidentes as suas limitações específicas.

É importante salientar que existem pacientes com boa capacidade de comunicação verbal e bom nível cognitivo, comumente conhecido como Síndrome

de Asperger: uma classificação antiga dentro do autismo. São os que mais permanecem sem diagnóstico e sem a devida orientação, embora os mais comprometidos cognitivamente e que demandam cuidados mais específicos sejam simplesmente ignorados e, assim, se constituem em uma população invisível para maioria das pessoas.

Nas últimas décadas os padrões de morbidade sofreram modificações profundas, sendo que a predominância das mortes deixou de ser ocasionada por doenças infectocontagiosas para ser decorrente de doenças ligadas às mudanças de estilo de vida. Dentre os comportamentos prejudiciais à saúde, destaca-se o consumo de álcool, por ser um dos mais prevalentes na população, inclusive entre crianças e adolescentes. Segundo dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), (RIBEIRO, 2020), o consumo de álcool excessivo no mundo é responsável por 2,5 milhões de mortes por ano. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017, p.1).

2 DESENVOLVIMENTO

A Historicidade da utilização do Álcool

Alguns pesquisadores afirmam que a tendência do ser humano de consumir álcool é traço evolutivo e, portanto, muito mais antigo do que os 10.000 anos comprovados:

“A descoberta sugere que a ingestão crônica de altas doses de álcool já ocorria precocemente na evolução dos primatas, contrariando a hipótese de que esse hábito teria surgido com o início da fabricação da cerveja, há 9 mil anos” (CAVALCANTE, 2011, p. 22).

Bebidas alcoólicas são consumidas desde os primórdios da civilização, mas a prova mais antiga que se tem notícia é de resíduos encontrados em jarros em sepulturas em Jiahu, no norte da China, e datados de 7000-6.600 a.C. Eram de bebidas fermentadas feita com arroz, mel, uva e frutas de pilriteiro (*Crataegus monogyna*).

Pesquisas indicam que processo de destilação foi provavelmente desenvolvido pelo árabe Jabir Ibn Hyyan (721-815), conhecido no Ocidente como Geber, nascido em Tus, Khorasan, no Irã. Foi alquimista, filósofo, farmacêutico e astrônomo. É tido como pai da química. Foi também o inventor do alambique, como conhecemos hoje. Entre outros líquidos, destilou o vinho de onde obteve um vapor inflamável, mais tarde identificado como álcool etanol. (CAVALCANTE, 2011, p. 23).

O consumo do vinho foi importante no mundo antigo, como esclarece Carneiro em seu livro - Bebida, abstinência e temperança:

No século X a.C., o vinho passou a fazer parte de rituais da realeza assíria. No império Romano, o uso do vinho foi menos formal, adquiriu uma condição mais popular e passou a ser consumido diariamente como alimento e como psicoativo. Sua importância comercial aumentou e se tornou um dos produtos mais importantes da economia de antiguidade (CARNEIRO, 2010, p.35).

No Brasil colonial, os missionários e os colonos conviviam com o consumo de bebida nativa. [...]. Feita a partir da mandioca, do aipim, do caju, do abacaxi, da jabuticaba, entre tantas outras raízes e frutas. Regras e interdições organizavam o consumo das bebidas: o cauim era proibido antes da puberdade e entre crianças; rapazes só podiam beber depois de casados e a embriaguez era valorizada como prova de virilidade. (FLACOSO BRASIL, 2012, p.33).

Conforme Zanellatto e Laranjeiras (2018), se fizermos uma viagem histórica pelo campo da dependência química, poderemos observar que o alcoolismo é o transtorno estudado há mais tempo. No início do século passado, sob a influência da psicanálise, ele foi visto como sintoma de conflitos inconscientes, o que resultaria na indicação de psicoterapia psicodinâmica para esses pacientes.

No século XVIII, o consumo de álcool começou a ganhar mais atenção, e quadros de embriaguez passaram a ser considerados doença a partir de trabalhos científicos como os publicados por Thomas Trotter. No século XIX, no Estados Unidos, surgiu o modelo da temperança, ou sobriedade, o qual teve alguma credibilidade até 1933. Foi a primeira tentativa estruturada para entender a etiologia do alcoolismo. (ZANELLATO e LARANJEIRAS, 2018, p.6).

Eis o desafio, tratar pessoas dependentes de álcool, que se encontram dentro do espectro autista:

Transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social. Entretanto, a psicanálise se propõe a recuperar o que a palavra perdeu: sua magia. Se a palavra é magia empalidecida e se a psicanálise recuperar essa magia, é porque ele quer devolver a cor, o viço, a intensidade à palavra. (LANNINI, 2024, p.146).

A evidência atual mostra que a maioria das drogas exerce seus efeitos de reforço inicialmente ativando circuitos de recompensa no cérebro. Porém, com a continuidade do consumo, ocorre prejuízo cerebral: esse órgão se torna progressivamente mais sensível a fatores estressantes, produzindo interferências no autocontrole e, por fim, uma transição para o consumo automático e compulsivo.

Aspecto econômico do álcool

Os mercados de álcool são desenvolvidos pelas empresas de publicidade por meio da sua associação com diferentes manifestações ligadas a um estilo de vida desejável, como esportes, [...]. No Brasil, mais especificamente, além de explorar temas relacionados à sexualidade, virilidade e sucesso pessoal, chama a atenção o fato da publicidade do álcool se apropriar frequentemente de símbolos nacionais, tais como o Samba e a Seleção Brasileira de Futebol (FLACOSO BRASIL, 2012, p.62, *apud* PINSKY, 1999).

“É possível inferir que a publicidade lança mão de um caldo cultural, com o propósito de acessar o imaginário do *target* (público-alvo) e, assim estabelecer uma conexão emocional entre o consumidor e a marca de bebida alcoólica.”

Piedras esclarece que:

Especificamente no campo científico, é interessante ver como desde a descoberta do inconsciente por Freud, passando por todas as psicologias, os estudos neurológicos e as sociologias, o imaginário acaba por emergir como valiosa alternativa para compreender o social. (PIEDRAS, 2007, p.30).

“De posse dessa compreensão, a publicidade tem acesso aos elementos que compõem o tecido social, para onde direciona o seu discurso”.

“O álcool representa uma indústria altamente lucrativa, que trabalha incansavelmente no recrutamento de novos usuários” (BORZEKOWSKI, STRASBUGER, 2011) “.

O Brasil é um dos principais produtores de bebidas alcoólicas, o 3º maior do mundo, sendo tais mercadorias de primeira importância na economia do país. Esse mercado movimenta anualmente milhões de reais em termos de faturamento e geração de empregos diretos e indiretos e tem crescido nos últimos 5 anos a um ritmo de aproximadamente 3% a 5% ao ano. Em todas as pesquisas, o Brasil apresentou um mercado consumidor composto em sua maioria de jovens, sendo que as classes C, D, E respondem por 70% do consumo. (FLACOSO BRASIL, 2012, *apud* YAMAMOTO, 2011, p.59).

A questão histórica e o desenvolvimento do conceito do autismo

A história do conceito do autismo ilustra bem as adversidades pelas quais passou a psiquiatria na primeira metade do século XX. A conceitualização do autismo teve início a partir de concepções influenciadas pela psicanálise, sendo posteriormente considerada uma condição complexa, vinculada a transtornos do neurodesenvolvimento. (DEL PORTO & ASSUMPTÃO JR, 2023).

Em 1943, Leo Kanner descreveu, em artigo intitulado “Autistic disturbances of affective contact” (Kanner, 1943), o que ele acreditou ser uma doença específica em 11 crianças, com quadro que caracterizou como de um isolamento extremo, tendência à mesmice, a estereotípias e à ecolalia, definindo assim o transtorno que conhecemos hoje e para o qual utilizou o termo empregado por Bleuler para um sintoma da esquizofrenia, embora considerando que esse conjunto de sinais caracterizava mais uma doença específica do que relacionada a fenômenos da linha esquizofrênica. (SELLA e RIBEIRO, 2024, p. 21).

Outro marco no desenvolvimento da noção de autismo, dentro do contexto da psiquiatria, diz respeito às contribuições do médico Hans Asperger, também na década de 1940. O médico austríaco, autor do artigo Psicopatia Autística na Infância, descreveu quatro crianças que apresentavam um transtorno do relacionamento com o ambiente ao seu redor, que era compensado, por vezes, por

um alto nível de originalidade do pensamento e das atitudes (BRASIL, 2013). Segundo Untoiglich (2013), Asperger destacou, nessas crianças, a falta de empatia, a falta de habilidade para fazer amigos, a linguagem pedante ou repetitiva, a pobreza da comunicação verbal e um interesse desmedido por alguns temas específicos, além de má coordenação motora.

Cabe salientar que a descrição dos casos de Asperger diferiam dos de Kanner, uma vez que, enquanto aquelas observadas pelo último apresentavam boas relações com objetos, as do primeiro apresentavam, além das relações atípicas com pessoas, também uma relação peculiar com os objetos, ignorando alguns, ao mesmo tempo em que se fixavam exageradamente em outros, inclusive se dedicando à coleção ou à ordenação exótica destes (BRASIL, 2013).

De acordo com a Médica Pediatra, Dra. Adriana Moraes, uma recente pesquisa publicada na revista Nature (2023) traz algumas respostas importantes. A pesquisa, realizada por cientistas da Weill Cornell Medicine, analisou dados de neuroimagem de 299 pessoas com autismo e 907 pessoas neurotípicas.

Por meio da análise as imagens que cruzam com dados de expressão gênica, puderam encontrar padrões de conexões ligados a traços comportamentais em pessoas com autismo, tais como habilidade verbal, reciprocidade social, comportamentos repetitivos e estereotipados, estabelecendo quatro grupos subgrupos, em que as alterações encontradas em cada subgrupo foram explicadas por diferenças regionais na expressão de conjuntos distintos de genes relacionados ao TEA. (MORAES, 2023, p.41).

A Dra. Adriana Moraes, destaca que essas informações são de extrema relevância, à medida que abrem novas perspectivas de avaliação e tratamento. Segundo ela:

Até o momento, tratávamos indivíduos diferentes com tratamentos semelhantes, pois ainda não possuíamos informações que nos permitissem entender os motivos e cada manifestação dentro do transtorno. Além disso, a pesquisa nos sinaliza que podemos vir a ter novas classificações com base no observado. (MORAES, pg.43).

Como podemos observar, o transtorno do Espectro Autista (TEA) não se encerra na apresentação clássica de sintomas e sinais, mas há variações devido a muitos fatores. Existem muitas pessoas que se enquadram dentro de sintomas

popularmente difundidos, tais como a ausência do olhar, do falar e socializar, que frequentemente passa despercebido por muitos profissionais e familiares.

Dos quais citarei dois casos clínicos: o primeiro um adulto de 33 anos, filho de pai inglês e mãe brasileira; o segundo um jovem de 19 anos, filho de pais brasileiros que foram tentar a vida na Inglaterra e retornaram ao Brasil com um menino de 7 anos. Ambos apresentam desenvolvimento relativamente satisfatório, a saber que os sinais do autismo estão sempre presentes, mas são tão sutis que acabam sendo minimizados pelos familiares.

As taxas de comorbidades entre os adultos com TEA são elevadas, variando entre 25 e 30% na comunidade e chegando a 84% em amostras de pessoas atendidas em clínicas; as mais comuns são a ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). As psicoses não são mais elevadas do que na população geral, embora haja achados discrepantes.

Estudos epidemiológicos convergem em apontar que a prevalência do autismo em crianças situa-se em torno de 1% da população; é importante observar que a prevalência em adultos, mais recentemente estudada, também fica em torno de 1%, atestando a sua continuação da infância à vida adulta. A prevalência é maior em homens quando comparada às mulheres; os adultos com transtorno do espectro autista (TEA). [...]. A gravidade dos sintomas tende a diminuir na transição da infância/ adolescência para a vida adulta. Existem, no entanto, poucos estudos controlados sobre os diferentes tipos de intervenção para os adultos com TEA.

É importante ter em mente que, segundo Fombonne, os pacientes com boa capacidade de comunicação verbal e boa capacidade cognitiva (entre eles os que têm síndrome de Asperger) são os que mais permanecem sem diagnóstico e atendimento especializado. A síndrome de Asperger foi descrita em 1944 pelo pediatra austríaco Hans Asperger. Devido à Segunda Guerra Mundial, Asperger não teve conhecimento dos trabalhos de Kanner, então nos Estados Unidos. (DEL PORTO & ASSUMPÇÃO, p.3, 4).

Síndrome na qual se enquadra o segundo caso anteriormente mencionado. De um jovem de 19 anos a quem temos acompanhado. Ele apresenta um repertório restrito de atividades. O interesse sexual, comum a muitos rapazes da sua idade, este se mostra indiferente, nem fala a respeito de namoro. De acordo

com a sua genitora, nunca se envolveu com alguma menina, nem por amizade. Não sai sozinho ou com amigos, somente com os pais em viagens, mediante a muita insistência. Concluiu o ensino médio, entretanto, não deseja cursar faculdade; estuda pôr conta própria, conteúdo relacionado ao universo tecnológico. Sua interação social se resume ao contato online, com apenas dois colegas, para tratar de temas específicos: tecnologia e jogos. Vale mencionar que o irmão mais velho, entrou para faculdade aos 16 anos, para cursar engenharia robótica, concluindo-a com 21 anos. Este, também apresentava grande dificuldade de interação social, buscando num primeiro momento o álcool, posteriormente na cocaína, meios para aliviar a ansiedade e a dificuldade de interação social. Ele se submeteu voluntariamente a reabilitação que o permitiu alcançar satisfatoriamente a reintegração ao convívio familiar e o retorno a sua atividade profissional.

Autismo e o consumo de Álcool

Conforme pesquisa do Instituto Inclusão Brasil (2023), a associação entre autismo, e abuso de substâncias foi confirmada por Butwicka e colegas (2017). O mesmo estudo descobriu que problemas relacionados ao uso de substâncias foram observados entre 19% e 30% dos clientes adultos autistas em ambientes clínicos gerais. Um estudo de avaliações consecutivas de ingestão em uma clínica de transtornos por uso de substâncias para adultos jovens usando um instrumento de triagem para autismo descobriu que 20% tinham características autistas (McKowen et al. 2021).

Uma revisão sistemática de pesquisas relevantes (Ressel et al. 2020), sugeriu que até 36% dos indivíduos autistas têm problemas concomitantes com o abuso de substâncias. Uma pesquisa online com mais de 500 adultos autistas descobriu que a taxa de consumo excessivo de álcool episódico era 54%, sendo a taxa na população não autista de 17% (Brosnan e Adams, 2020). As motivações mais fortes foram por razões sociais e para aumentar sentimentos positivos, e 45% indicaram que não procurariam para uso de substâncias, com barreiras ao apoio, incluindo o fato de ocorrer num ambiente caótico desconhecido e antecipando serem mal compreendidos e julgados pela equipe de reabilitação.

Um estudo por Helverschou e colegas (2019), descobriu que as intervenções típicas para o tratamento da dependência são muitas vezes inadequadas para

adultos autistas. Eles recomendaram a educação regular da equipe sobre o autismo e a acomodação das características do autismo em sessões de grupo.

Uma pesquisa recente com mais de 100 terapeutas de drogas e álcool sobre a atual prestação de serviços para clientes autistas descobriu que a maioria dos terapeutas não recebeu nenhum treinamento específico para o autismo, sendo o uso indevido de álcool o problema mais comum, e a maioria dos terapeutas relatou que os resultados do tratamento foram menos favoráveis para clientes autistas (Brosnan & Adams, 2022).

Foi o que podemos observar por intermédio da práxis clínica. Ou seja, quando a utilização de uma abordagem mais eclética se mostrou favorável, em atendimento ao paciente inglês. Inicialmente ele dizia não compreender o processo terapêutico, se mostrando resistente em alguns momentos. Daí, começamos a suspeitar que o stress gerado pelo convívio com os demais residentes da clínica, a aceitação ao modelo de tratamento e a falta de compreensão da equipe terapêutica sobre o autismo, pesou na decisão dele, levando-o a optar por encerrar de forma prematura sua reabilitação. O que felizmente foi contornado.

“Ocorre que a pessoa autista pode acreditar que os serviços que lhe são disponibilizados são ineficazes”.

Na perspectiva do Instituto Inclusão Brasil (2023), os serviços de reabilitação precisam desenvolver um modelo de tratamento da dependência concebido especificamente para as características do autismo e as razões da dependência de substâncias, em colaboração com adultos autistas que são ou foram viciados em substâncias.

O modo atípico de sentir, pensar e se comportar

Na vida adulta, mesmo indivíduos inteligentes dentro do espectro autista têm dificuldades para formar representações conceitualmente complexas, elaboradas e precisas a respeito de seus atributos pessoais. [...]. Não conseguem descrever suas experiências emocionais, embora possam mostrar reações emocionais. São

descritas, portanto, como Alexitímicos, literalmente como não tendo palavras para as emoções.

No que diz respeito à autopercepção, os resultados muito baixos do índice de egocentricidade podem significar uma autoestima baixa. Observa-se, ainda, um rebaixamento nas variáveis que indicam a capacidade de realizar introspecções e análise de si; isso se relaciona à dificuldade de conscientização acerca de como atender às próprias necessidades e de ser sensível a como seus comportamentos afetam as outras pessoas. (DEL PORTO e ASSUMPÇÃO JR. p.72).

Condição em que se enquadrava o paciente inglês: ele possuía extrema dificuldade de estabelecer contato visual, em elaborar suas emoções, seu humor oscilava rapidamente quando se sentia ameaçado. Quanto a sociabilidade, evitava ao máximo a interação com os demais residentes da clínica. Sentia-se seguro na piscina da instituição, na companhia de seus livros e anotações. Essa foi a sua segunda internação. Chegou à Clínica Casa Blanca, sediada à 74km do Rio de Janeiro, especializada no tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos, bem comprometido pelo uso de bebidas alcoólicas.

De acordo com Del Porto e Assumpção (2023): “os Adultos com autismo, mesmo os dotados de inteligência, carecem da percepção, de seu próprio comportamento e sentem dificuldade para relatar seus sintomas em questionários de autoavaliação”.

A regulação emocional é outra característica importante na discussão do TEA. É definida, em geral, como fatores intra e extraorganismos por meio dos quais a emergência das emoções é redirecionada, controlada, modulada e modificada para permitir que um indivíduo possa responder de forma adaptada ao emergir de situações emocionais. [...]. Eles fazem um uso significativamente maior de formas involuntárias de regulação das emoções, que em geral são mal adaptadas – incluindo ficar focado no estressor (ruminação e excitação emocional) e desligar da situação (p.ex.; entorpecimento emocional e incapacidade de pensar ou agir). Charlton e colaboradores buscavam compreender a relação entre a regulação emocional e os transtornos de humor e de ansiedade entre os adultos de TEA,

sabendo que os déficits na regulação emocional podem contribuir para as comorbidades psiquiátricas. ((DEL PORTO & ASSUMPÇÃO, p. 67, 68).

Sobre a alteridade no Autismo

A clínica com os ditos autistas, a leitura de seus testemunhos e a literatura empírica acerca desses sujeitos coloca-nos a questão sobre o estatuto da alteridade nesses casos. [...]. Tal posição levou muitos psicanalistas à formulação de que, para os autistas, o Outro não se constitui e não existe. No entanto, se não acreditarmos na construção da alteridade no autismo, como podemos sustentar a aposta no sujeito, essencial à clínica? O tratamento psicanalítico se desenvolve sob transferência; por isso, impõe-se conceber esta última, ainda que as concepções de alteridade vigentes em quadros clínicos não se apliquem automaticamente ao autismo. Com base na constatação de que a presença do psicanalista conta para o autista, que a ela responde e com ele trabalha, concentrar-nos-emos na interrogação sobre a alteridade.

Quando escrevem livros ou ministram palestras, os chamados autistas de alto desempenho demonstram ter encontrado soluções para lidar com a alteridade. Nesses casos, eles possuem amigos, alguns se casaram, sua fala se mostra clara e elaborada e eles parecem ter assumido uma imagem corporal. Esses relatos nos permitem observar maneiras específicas pelas quais puderam se haver com o outro, servir-se da linguagem e falar de si. É frequente, por exemplo, o recurso que fazem a um duplo, tal como Donna Williams, uma autista de alto desempenho que se tornou conhecida pelos relatos que produziu sobre sua experiência. Em um de seus livros, Donna Williams (1992/2012) explica que fez uso de duas personagens, Willie e Carol, que serviram como proteções – na medida em que ela as encarnava em situações específicas – e permitiram que ela se abrisse para o mundo. (PIETRO e BASTOS, 2020, pg.2).

No tocante a alteridade, me identifico com a experiência da Sra. Williams; à medida que encontrei um caminho, uma espécie de ponte para o mundo exterior. A saber que ao longo de dezenove anos utilizei a expressão

artística como um filtro, escudo, a fim de me proteger, e conseguir me comunicar com o Outro. Reconheço minha dificuldade em ocupar o lugar de fala sem este recurso.

Williams em seu livro, explica: “Ninguém devia relacionar-se com Donna, mas unicamente com os dois personagens que eu decidi alimentar” (WILLIAMS, 1992/2012, p.108). O uso que os ditos autistas fazem da linguagem também guarda especificidades. Observa-se uma recusa em ocupar uma posição enunciativa, seja pelo mutismo, seja pela verborragia. Além disso, declaram preferência por palavras que possuem referências concretas, isto é, que possam ter seu significado ligado a uma imagem ou a uma coisa.

A partir da clínica e da leitura desses testemunhos, constatamos que os autistas se protegem de uma presença insuportável, o que nos levou a formular a hipótese de que a alteridade concernente a eles seria a do humano próximo – em alemão, o *Nebenmensch* –, aquele que concede a ajuda alheia, segundo Freud (1895/2006), mas que é também objeto hostil.

“Podemos concluir que o autismo não é uma falha ou deficiência, mas um modo peculiar, muito particular de estar no mundo; rompendo com a perspectiva de que o Outro não se constitui, não existe.”

Tustin (1992) foi a primeira a conceituar os objetos autísticos, mas, ainda que reconhecesse nesses objetos a função de proteção, atribuiu a eles um caráter patológico. A psicanalista considerava esses objetos precursores dos objetos transicionais de Winnicott, com a diferença de os objetos autísticos não terem substitutos, que funcionavam como uma proteção contra a perda e se fundiam ao corpo da criança. [...]. Os objetos autísticos, diferentemente, funcionariam colados ao corpo, ocupariam o lugar do seio materno e bloqueariam a capacidade de discernir os cuidados maternos (Tustin, 1992). Ainda que os diferenciasse, Tustin (1992) admitia que, em alguns casos, o objeto transicional e o objeto autístico se fundiam. (PIETRO & BASTOS, 2020, pg.3).

Maleval (2009) destaca, [...], em vez de tentar eliminar os objetos e as estereotípias, busquem transformá-los em uma fonte de motivação para novas aprendizagens, pois, a exemplo de sua própria experiência, essas fixações podem se tornar carreiras profissionais. Em muitos casos, os objetos autísticos participaram das chamadas “ilhas de competência” (Maleval, 2017, p.377) e ofereceram a sujeitos autistas a possibilidade de construir carreiras e alcançarem independência financeira.

“ É o que posso afirmar, tendo como base a minha experiência pessoal: por meio da utilização de objetos autísticos consegui desenvolver competências, habilidades que possibilitaram-me consolidar uma carreira na área da educação, concluir três formações acadêmicas e constituir uma família”.

Maleval (2009), divide os objetos autísticos em duas categorias: *objetos simples* e *objetos complexos*. A maioria dos objetos simples são duros e dinâmicos, a fim de tratar a imagem do corpo e a animação pulsional. [...]. Os objetos simples funcionam como uma borda protetora, que muitas vezes faz barreira ao campo social. Já os objetos complexos têm como principal função o enquadramento do gozo em uma borda fora do corpo, e permite que o autista se conecte ao campo social (MALEVAL, 2009).

A ideia de borda é inicialmente paradoxal quando nos referimos aos autistas, visto que eles têm grande dificuldade para formar a imagem corporal com contorno e orifícios, mas Laurent (2014) explica que é justamente pela ausência da construção do corpo que o conceito de borda pôde ser inventado, advindo da ideia de uma carapaça que fecha, isola os autistas do Outro. [...]. A psicanalista aposta no deslocamento e no relaxamento dessa *neoborda*, de maneira que um espaço que não seja nem do sujeito, nem do Outro, possa ser criado.

A dificuldade de comunicação e interação social constitui-se em um dos aspectos principais relativos à psicopatologia do autismo, constando como parte dos critérios para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista pelo DSM 5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). No âmbito da psicanálise, a comunicação está intimamente ligada à condição mental em que está presente a

possibilidade de representar conteúdos internos, dando-lhes um contorno, ou continente.

Na perspectiva de Antal (2013), [...] patologias do contato com o outro, entre as quais se incluem o autismo, o processo de representação está comprometido, o que contribui para o fenômeno patológico. Assim, a expressão, no autismo, aparece de forma bizarra, devido ao fato de que os sujeitos não se veem enredados em uma narrativa parental, não tendo uma imagem de si unificadora que possibilitaria a construção da identidade. A estereotipia, para a autora, seria a pura descarga motora, sem intermediação da função representativa. Caberia ao analista escutar a estereotipia como uma mensagem, “procurando encantá-la com sonhos e imagens” (WAJNTAL, 2013, p. 534).

Segundo Saussure (1916):

a língua é um sistema de signos que exprimem ideias, e, por isso, é confrontável com a escrita, o alfabeto dos mudos-surdos, os ritos simbólicos, as fórmulas de cortesia, os sinais militares etc. Ela é, simplesmente, o mais importante de tais sistemas. (ECO, 1976, p. 9).

“ Então, podemos inferir que as expressões vocais, as motoras limitadas e os comportamentos ritualísticos sem aparente conexão, fazem parte do universo particular de cada indivíduo que se encontra dentro do espectro autista (TEA). ”

Umberto Eco (1976, p.12,13), fala a respeito de signos-não intencionais.

Aqueles em que o ser humano executa atos perceptíveis por outro como artifício sinalizadores, que revelam algo mais, mesmo que o emitente não tenha consciência das propriedades reveladoras de seu próprio comportamento. Há sem dúvida casos em que é possível identificar a origem cultural de quem gesticula, porquanto seus gestos possuem uma clara capacidade conotativa. Poder-se-ia dizer que esse é semelhante ao dos sintomas clínicos, desde que exista uma regra implícita a apontar uma determina origem étnica de certos estilos gestuais, independentemente da vontade de quem gesticula.

Freud não se pronunciou sobre o autismo, uma vez que, enquanto entidade nosológica, o autismo só foi definido em 1943, portanto quatro anos após sua morte. Lacan o fez de forma sucinta, delineando dois pontos de direção clínica:

o primeiro, que indica que o autista já é um sujeito, mesmo que rechace a presença do Outro; e o segundo, que considera que o autista está, de forma muito singular, no campo do verbo e da linguagem, mesmo que refute a fala e o discurso. (GONÇALVES, SILVA, MENEZES, TONIAL, 2017, p.161).

Das recomendações sobre a técnica e a postura do terapeuta

O ponto principal, no que diz respeito a postura do terapeuta, referente ao contexto específico do atendimento, da abordagem psicanalítica do adulto com autismo. Ou seja, relativo às características das intervenções psicanalíticas com pacientes autistas. Nesse sentido, Alves et al (2012) resgataram as contribuições de Tustin (1975 *apud* Alves et al, 2012), ao recordar suas orientações, segundo as quais o analista deve agir em favor da vida, com simplicidade, sem pretensões ou artificialismo. Tal atitude constitui, para a autora, uma importante ferramenta contra a falta de contato das pessoas com si próprias e com o mundo externo, que demonstram tipicamente as características dos adultos autistas. Os autores ressaltaram ainda a importância de uma atitude de tolerância, em relação a esses pacientes.

No início do atendimento, como já referido, o repertório de atividades do paciente era pequeno e se restringia a atividades sensoriais, nas quais apresentava momentos de desligamento em que ficava estrábico. Em tal configuração subjetiva, as sessões se caracterizavam pela repetição, parecendo possuir um roteiro estabelecido, em que a única variação aparente era a ordem dos acontecimentos. Havendo pouco espaço para a alteridade, a psicanalista notou que era necessário ao outro (analista) entrar no campo dialógico "disfarçada de *self*", espelhando suas ações, ou respondendo às ações do paciente com ações correspondentes, mas exageradas, afirmando assim seu *self*. (MALERBA, 2017).

Foi o que podemos observar em atendimento ao paciente inglês. Este não tinha percepção de si, de seus atributos pessoais seu '*self*', não conseguia elaborar suas experiências emocionais. Permanecia focado no estressor: lembranças de conflitos familiares, do período que trabalhou em uma grande companhia de turismo marítimo. Seu discurso em looping versava sobre o intenso

stress e a ansiedade que vivera abordo, numa espécie de entorpecimento emocional. Não conseguia perceber o mal que o álcool lhe causara. Argumentava que a bebida o ajudava a relaxar após o trabalho, enxergando apenas a cocaína como vilã. Entretanto, foi exatamente a bebida que o levou a perder dois empregos.

À medida que o processo terapêutico transcorria, eram poucos os avanços. Em um dado momento, ocorreu-nos que este paciente com sua dificuldade adaptativa na verdade poderia estar dentro do espectro autista. Intuitivamente, resolvemos recorrer ao espelhamento de seu comportamento no *setting*; cujos limites foram expandidos, as aulas de desenvolvimento humano. Esta última, sempre dinâmica, com intervenções performáticas. Só então, os resultados começaram a aparecer.

De acordo com o Instituto Inclusão Brasil (2023), os estudos analisados salientam a importância da capacidade do analista de ser uma companhia viva para o paciente, agindo sem pretensões ou artificialismo, disponibilizando sua capacidade de improvisação, movimento, mudança e de realizar variações sobre o mesmo tema (ALVES ET AL, 2012; SILVA, 2014).

Considerações Finais

Gostaria de retornar a ideia de que *Unheimliche* não é o estranho. Porque o estranho é apenas o estranho, e isso é diferente daquilo a que visa o psicanalista. Quando Freud propõe o *unheimlich*, no contexto do pós-guerra, ele mostra que o estrangeiro, o inimigo, habita em mim, no meu íntimo. É por esse mesmo motivo que Lacan, em sua releitura, mostra que aquilo que nos angustia não é o estranho, mas justamente o familiar, aquilo que é muito próximo. (INANNI, 2024, pg. 261).

Por intermédio do material revisado foi possível compreender que desde seu encontro com a psicanálise em 1930, o autismo evoluiu historicamente até chegar as classificações atuais. Hoje, apesar de sua ampla divulgação mediática, essa forma de existir classificada como transtorno do neurodesenvolvimento corresponde a um quadro de extrema complexidade. Existem casos clínicos a exemplo dos adultos com asperge, que se encontram impossibilitados de um

diagnóstico claro, sendo privados com frequência da orientação e do suporte necessários.

Com respeito às especificidades dos casos citados neste artigo, no contexto de atendimento a adultos autistas que fazem uso abusivo de álcool, não foi possível percorrer o caminho orientado pela ortodoxia, não por insurgência, mas, pela necessidade de se construir novas possibilidades. À medida que os casos clínicos apresentavam diferenças expressivas em relação à concepção de setting da psicanálise clássica.

Quanto à postura do analista, os autores pesquisados ressaltam a necessidade de atualização teórica do profissional e de adequação da sua conduta clínica sob uma perspectiva multifatorial. Concluímos não haver um manual a ser seguido, tão somente a sensibilidade e o respeito a historicidade de cada sujeito para além dos comportamentos estereotipados. Adaptando a técnica às particularidades do paciente. Ou seja, o acolhimento, a espontaneidade e a criatividade são as ferramentas que o analista dispõe e devem ser utilizadas como ação terapêutica; com vistas a assegurar a pessoa autista qualidade de vida e bem-estar socioemocional.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, Messias S. A VERDADEIRA HISTÓRIA DA CACHAÇA. São Paulo: Sá, 2011.

CARNEIRO, Henrique. Bebida abstinência e temperança. NA HISTÓRIA ANTIGA E MODERNA. São Paulo: SENAC, 2010.

DEL PORTO, José Alberto. JR ASSUMPÇÃO, Francisco B. Autismo no Adulto. São Paulo: ARTMED, 2023.

ECO, Umberto. TRATADO GERAL DE SEMIÓTICA. 4º Edição, 3º reimpressão. São Paulo: PERSPECTIVA, 2007.

FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL. Estudo com base em fontes secundárias. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: www.flacso.org.br - Acesso em 20/09/2019.

GONÇAVES, Amanda Pilosio; SILVA, Bruna da; MENEZES, Mariana; TONIAL, Luana. Transtornos do espectro do autismo e psicanálise: revisitando a literatura, 2017. Disponível em: [https:// www.temppopsicanalitico.com.br](https://www.temppopsicanalitico.com.br) > pdf_109 - Acesso em 14/09/2024.

IANNINI, Gilson. FREUD NO SÉCULO XXI. Volume I – O que é psicanálise? 1º edição. 1º reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica, 2024.

MALERBA, Victor de Barros. A Clínica Psicanalítica do Autismo: uma revisão de literatura, 2017. Disponível em: <https://ses.sp.bvs.br> > uploads > 2017 /07 > PAP_V... PDF - Acesso em 14/09/2024.

PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Manual de Orientação, Departamento Científico de Adolescência - N°2, fevereiro de 2017. Disponível em: www.cervejatambemealcool.com.br. > Acesso em: 07/01/2020.

PIETRO, Andréa Di; BASTOS, Angélica. A Alteridade no Autismo: do Próximo ao Outro de Síntese. Psicologia clínica e cultura, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unb.br> > view - Acesso em 10/11/24.

GONÇALVES, Amanda Pilosio; SILVA, Bruna da; MENEZES, Marina; TONIAL, Luana. Transtornos do espectro do autismo e psicanálise: revisitando a literatura. Revista Tempo Psicanalítico, 2017. Disponível em: <https://www.temppopsicanalitico.com.br>.>... – Acesso em 21/12/2024.

STRASBURGER, Victor C.; WILSON, Barbara J.; JORDAN, Amy B. Crianças, adolescentes e a mídia. Porto Alegre/RS: Penso, 2011.

SELLA, Ana Carolina. RIBEIRO, Daniela Mendonça. Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista. 2º edição. Curitiba/PR: Appris, 2024.

ZANELATTO, Neide A. e LARANJEIRA, Ronaldo. O tratamento da dependência química e as terapias cognitivas comportamentais. 2º Edição. São Paulo: ARTMED, 2018.